

ReciTech 2024: Uma Experiência de Extensão Universitária na Gestão de Resíduos de Equipamentos Eletroeletrônicos

Denilson Pereira Filho – 4º período – BICT – Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN) / UFLA Paraíso - bolsista PIBIC 06/2025 – denilson.filho@estudante.ufla.br

Pedro Leite Valente – 4º período – BICT – Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN) / UFLA Paraíso – bolsista PIBEC 06/2025 – pedro.valente@estudante.ufla.br

Roberta Alves – Docente – Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN) / UFLA Paraíso – Orientador – roberta.alves@ufla.br

Instituição: Universidade Federal de Lavras – UFLA Paraíso

Resumo

O descarte inadequado de resíduos de equipamentos eletroeletrônicos (REEEs) representa um desafio crescente, pois esses materiais contêm substâncias tóxicas que podem comprometer a qualidade ambiental e a saúde da população. Nesse contexto, o Recitech surgiu como uma iniciativa extensionista voltada à conscientização da comunidade escolar, incentivando o descarte correto dos REEE e a adoção de práticas sustentáveis no cotidiano. As ações envolveram campanhas educativas, palestras e atividades de coleta em diferentes escolas da região. Na edição de 2024, 10 escolas participaram, resultando no recolhimento de 1.467 kg de resíduos eletrônicos, incluindo pilhas, baterias, cabos, aparelhos em desuso e outros materiais. Participaram do Recitech as cidades de Itamogi, São Sebastião do Paraíso, Ibiraíci, Arceburgo, Milagre, São Tomás de Aquino, Monte Santo de Minas e Itaú de Minas, o que evidencia o alcance regional do projeto. Um diferencial da edição de 2024 foi a implementação de um sistema de premiação para estimular o engajamento. A escola de São Tomás de Aquino obteve o melhor resultado, acumulando 395 kg de resíduos, conquistando o primeiro lugar no ranking. Como reconhecimento, a escola recebeu um vale em dinheiro e a oportunidade de realizar uma visita à UFLA – Campus Paraíso, permitindo aos estudantes a aproximação com o ambiente acadêmico e as práticas de pesquisa e extensão. As escolas de segundo e terceiro lugar ganharam um *headphone*. Os resultados demonstraram expressivo envolvimento da comunidade escolar e ampliaram a compreensão sobre os impactos ambientais do consumo tecnológico. Além de reduzir o descarte irregular de REEE, o Recitech 2024 fortaleceu valores de responsabilidade socioambiental e mostrou a importância da integração entre universidade e sociedade, consolidando-se como uma prática significativa de educação ambiental, capaz de transformar comportamentos e inspirar ações coletivas em prol da sustentabilidade.

Palavras-Chave: REEE. Gestão de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos. Política Nacional de Resíduos Sólidos. Logística Reversa

Instituição de Fomento: Programa Institucional de Bolsas de Extensão e Cultura (PIBEC)

**CONGRESSO
UNIFICADO
DA UFLA 2025**

São Sebastião do Paraíso
10 a 14 de novembro de 2025

O papel da universidade no avanço dos ODS
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
da ONU – Organização das Nações Unidas